

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782613>

UDK: 634,13:581.19

**OREGANO-AS OZIQ-OVQAT QO‘SHILMASINI OG‘RIQ QOLDIRUVCHI
VA O‘TKIR EKSSUDATIV YALLIG‘LANISH FAOLLIGINI
BAHOLASH NATIJALARI**

Asqarov Ibrohimjon Rahmonovich

Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrası professor,
ORCID ID -0000-0003-1625-0330

Mamatqulova Surayyo Abdusamatovna

Farg‘ona davlat universiteti Kimyo kafedrası mudiri, k.f.f.d. (PhD)
ORCID ID - 0000-0003-0363-9427

Jumanova Barno G‘aniyevna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti o‘qituvchisi
ORCID ID-0009-0002-7446-4353

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada OREGANO-AS oziq ovqat qo‘shilmasini og‘riq qoldiruvchi va o‘tkir ekssudativ yallig‘lanish faolligi baxolash natijalariga bag‘ishlangan. Bunda sichqonlarda sirka kislotaga keltirib chiqargan og‘riq reaksiyalariga ta‘sirini baholash va ekssudativ yallig‘lanishga qarshi faolligi baxolangan.*

***Kalit so‘zlar:** OREGANO-AS tibbiyot, oziq-ovqat, farmatsevtika, yalig‘lanish, ekssudativ, sirka kislotaga, sichqonlar.*

**RESULTS OF ASSESSMENT OF OREGANO-AS FOOD ADDITION ON
PAIN RELIEF AND ACUTE EXSUDATIVE INFLAMMATION ACTIVITY**

***Abstract.** In this article, the results of the evaluation of the analgesic and acute exudative inflammatory activity of OREGANO-AS food additive are presented. In this, the effects of the food additive OREGANO-AS on the pain reactions induced by acetic acid in mice were evaluated and its anti-exudative inflammatory activity was evaluated.*

***Ключевые слова:** OREGANO-AS лекарство, продукты питания, фармацевтика, воспаление, экссудативное, уксусная кислота, мышцы.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОРЕГАНО-АС КАК ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БОЛИ И ОСТРОЙ ЭКСУДАТИВНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Аннотация. В данной статье представлены результаты оценки анальгетической и острой эксудативной воспалительной активности пищевой добавки ОРЕГАНО-АС. При этом оценивалось влияние пищевой добавки ОРЕГАНО-АС на болевые реакции, индуцированные уксусной кислотой, у мышей, и оценивали его противоэксудативную воспалительную активность.

Key words: OREGANO-AS medicine, food, pharmaceuticals, inflammation, exudative, acetic acid, mice.

Kirish: Hozirgi vaqtda ushbu o‘simlik ekstraktining xususiyatlarini o‘rganish, yallig‘lanish kabi ba’zi kasalliklarni davolash va oldini olish uchun muqobil usullarni o‘rganishga qiziqish ortib borayotganligi sababli ortib borayotgan qiziqish uyg‘otmoqda. Shu sababli, oreganoning xususiyatlarini dorivor maqsadlarda o‘rganishga qiziqish katta.

Shunday qilib, Oregano (oregano) biologik faol tabiiy manba ekanligini aytish mumkin. Oregano fitokimyoviy jihatdan potentsial alternativ vosita sifatida saratonga qarshi, yallig‘lanishga qarshi, antioksidant va mikroblarga qarshi faolligi tufayli bir qator kasalliklarni muqobil davolash sifatida istiqbolli roli tufayli alohida qiziqish uyg‘otadi. Ushbu o‘simlikning mikroblarga qarshi faolligini efir moyi va uning asosiy tarkibiy qismlari tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlari: Zamonaviy tibbiyotda *salvia officinalis* o‘simligi o‘zining yallig‘lanishga va mikroblarga qarshi samarali ta’siri bilan qadrlanadi. Ayniqsa bu o‘simlikdan tayyorlangan dori vositalari og‘iz bo‘shlig‘i va tomoq yallig‘lanishlari kasalliklarini davolashda juda yaxshi natijalarni beradi. Qadim vaqtlardan o‘tkir va surunkali tonzillit, o‘tkir respirator infeksiyalar, stomatit kabi kasalliklarni davolashda *salvia officinalis* dan damlama ko‘rinishida foydalanilgan [1; 165-b, 2; 153-b].

Bundan tashqari ushbu o‘simlikning barcha turlari dezinfektsiyalovchi, balg‘am ko‘chiruvchi, yaralarni davolovchi, biriktiruvchi, yumshatuvchi, antiseptik va qon to‘xtatuvchi xususiyatlarni ham namoyon etishi aniqlangan. Shuning uchun *salvia officinalis* barglari va boshqa tarkibiy qismlaridan Yevropa va MDH mamlakatlarida tabiiy dorivor vosita sifatida foydalaniladi [3; 390-b].

Zamonaviy tibbiyotda *salvia officinalis* o'simligi o'zining yallig'lanishga va mikroblarga qarshi samarali ta'siri bilan qadrlanadi. Ayniqsa bu o'simlikdan tayyorlangan dori vositalari og'iz bo'shlig'i va tomoq yallig'lanishlari kasalliklarini davolashda juda yaxshi natijalarni beradi. Qadim vaqtlardan o'tkir va surunkali tonzillit, o'tkir respirator infeksiyalar, stomatit kabi kasalliklarni davolashda *salvia officinalis* dan damlama ko'rinishida foydalanilgan [1; 165-b, 2; 153-b].

Bundan tashqari ushbu o'simlikning barcha turlari dezinfektsiyalovchi, balg'am ko'chiruvchi, yaralarni davolovchi, biriktiruvchi, yumshatuvchi, antiseptik va qon to'xtatuvchi xususiyatlarni ham namoyon etishi aniqlangan. Shuning uchun *salvia officinalis* barglari va boshqa tarkibiy qismlaridan Yevropa va MDH mamlakatlarida tabiiy dorivor vosita sifatida foydalaniladi [3; 390-b].

MDH mamlakatlarida *Salvia officinalis* barglari "Parodontotsid", "Elakosept", "Stomatofit" kabi dorivor yig'malar tarkibiga kiritilgan. Ukraina Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya va virusologiya institutida 1959 yilda *Salvia officinalis* barglaridan N.A. Derbentseva boshchiligidagi bir guruh olimlar tomonidan antimikrob xususiyatlarni namoyon etuvchi "Salvin" nomli preparat yaratilgan [4; 44-b].

Natijalar va muhokamalar: Ilmiy o'rganishlarimizda Shalfey (*Salvia*) va Tog'rayxon (*Oregano*) o'simliklarini 50:50 nisbatda aralastirib OREGANO-AS oziq ovqat qo'shilmasini og'riq qoldiruvchi va o'tkir ekssudativ yallig'lanish faolligini o'rganib chiqdik. Tadqiqot natijalari Microsoft Excel dasturi yordamida o'rtacha qiymat (M) va o'rtacha hatolikni (m) aniqlash an'anaviy usullar bilan statistik qayta ishlandi; farqlar $-p < 0,05$ ahamiyatli darajasida statistik ahamiyatga ega deb hisoblanadi. Student mezon (t) statistik ishonarli o'zgarish $p < 0,05$ darajasida olindi.

Olingan tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, nazorat g'ypyi hayvonlaridagi burishishlarning paydo bo'lishigacha bo'lgan latent davri $3,043 \pm 0,7$ daqiqani, *Oregano As* aralashmasi namunasining 250 va 500 mg/kg dozalarida bu ko'rsatkich mos ravishda $4,38 \pm 3,4$ va $4,58 \pm 30,4$ daqiqani tashkil etib, og'riq reaksiyasining kechikishi nazoratdai 1,4 va 1,5-martaga yuqori bo'ldi, ammo ular orasida statistik ishonarli farqlar kuzatilmadi.

Sirka kislotasi natijasida kelib chiqadigan burishishlar soni nazorat guruhi sichqonlarida $28,0 \pm 32,3$; o'rganilayotgan namunaning 250 va 500 mg/kg dozalarida $17,0 \pm 2,1$ va $16,2 \pm 1,7$ tashkil etdi va nazoratda xar ikkala dozada statistik ishonarli farqlapga erishildi ($p < 0,01$; $p < 0,005$). Og'riq qoldiruvchi samaradorlik namunada nazorat guruhiga nisbatan 39,3 va 42,1% ni tashkil etdi (2-jadval).

1-jadval

Oregano As oziq-ovqat qo‘shilmasining sichqonlarda sirka kislotasi keltirib chiqaradigan og‘riq reaksiyalariga ta‘sirini baholash ($M \pm m$; $n=6$)

Guruhlar	Doza, ml, mg/kg	Latent davri, daq.	Burishishlar soni	Og‘riq qoldiruvchi samaradorlik, %
Nazorat	0,2	3,04±0,7	28,0±2,3	
<i>Oregano As</i>	250	4,38±30,4	17,0±2,1*	39,3
	500	4,58±30,5	16,2± 1,7**	42,1

* $p < 0,01$; ** $p < 0,005$; -nazoratga nisbatan ishonchliligi

Shunday qilib, og‘riq reaksiyalarining kamayishi o‘rganilgan 250 va 500 mg/kg dozalarda nazorat guruhi sichqonlariga nisbatan statistik ahamiyatli farqqa erishsada, samaradorlik 50% ga farq qilmadi.

Tajribamizning keyingi qismida aynan mana shu sichqonlar guruhiga sirka kislotasining 0,75% suvli eritmasi qorin bo‘shlig‘iga kiritilganidan so‘ng 2 soat o‘tgach dekapitatsiya qilinib qorin bo‘shlig‘idagi ekssudatsiya yig‘ib olindi va ekssudativ yallig‘lanishga qarshi faolligi nazorat guruhi hayvonlariga nisbatan qiyoslab baholandi va natijalar 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

“Oregano As” oziq-ovqat qo‘shilmasini sichqonlarda sirka kislotasi keltirib chiqaradigan ekssudativ yallig‘lanishga qarshi faolligi ($M \pm m$; $n=6$)

Guruhlar	Doza ,mg/kg	Ekssudatsiya hajmi, ml	Ekssudatsiyaga qarshi samaradorlik, %
Nazorat	2,0 ml	0,6±0,029	
<i>Oregano As</i>	250	0,42±0,05*	30,7
	500	0,3±0,04**	50,0

* $p < 0,05$; ** $p < 0,005$ nazorat guruhiga nisbatan ishonchliligi

Sichqonlardagi ekssudatsiya hajmi nazorat guruhi sichqonlarida 0,6±0,029 ml bo‘lib, *Oregano As* aralashmasining 250 mg/kg dozasida 0,42±0,05 ml; 500 mg/kg dozasida 0,3±0,04 ml tashkil etdi va tajriba guruhlaridagi sichqonlar ekssudatsiyasi hajmi nazorat guruhi bilan taqqoslanganda har ikkala dozada ham statistik ishonarli natija ko‘rsatdi (mos ravishda $p < 0,01$; $p < 0,005$).

Ekssudatsiyaga qarshi samaradorlik *Oregano As* aralashmasining 250 va 500 mg/kg dozalari kiritilgan sichqonlarda mos ravishda 30,7% va 50% ni tashkil etdi. Shunday qilib, ekssudatsiyaga qarshi faollik sichqonlar qorin bo'shlig'idagi ekssudatsiya hajmining kamayishiga ko'ra baholanganda, ekstraktning 250 va 500 mg/kg dozalarida nazoratga nisbatan statistik ishonarli fapqlapga erishgan bo'lsada, uning 500 mg/kg dozasi ekssudatsiyaning kamayishi 50%ni tashkil etdi va qo'llanilgan modelning talabiga binoan samaradorlik 50% ni tashkil etdi.

Hulosa: O'tkazilgan tajribalardan xulosa shuki, *Oregano As* aralashmasi 250 va 500 mg/kg dozalarda sichqonlarda og'riq qoldiruvchi va o'tkir ekssudativ yallig'lanishga qarshi faolligi o'rganilganda, har ikkala usulda ham nazorat guruhidan statistik ahamiyatli farqlarga erishildi ($p < 0,01$; $p < 0,005$). Og'riq qoldiruvchi faollik *Oregano As* aralashmasining 250 va 500 mg/kg dozalarida 39,3 va 42,1%, ekssudatsiyaga qarshi faollik esa 250 mg/kg dozada 30,7% bo'lib, o'tkazilgan tajribalarning talabiga ko'ra samaradorlik 50% dan kam bo'ldi. Shalfey (*Salvia*) va Tog'rayxon (*Oregano*) o'simliklarini 50:50 nisbatda aralashtirib OREGANO-AS oziq ovqat qo'shilmasini og'riq qoldiruvchi va o'tkir ekssudativ yallig'lanish faolligini o'rganib chiqdik va olingan natijalarga binoan biz ushbu aralashmadan halq tabobati uchun yallig'lanish kasalliklarini davolash maqsadida oziq-ovqat qo'shilmasi olish uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Губанова Е.А., Лысенко Т.А., Попова О. И., Ивашев М.Н. Противовоспалительная активность настоя травы шалфея мускатного (*Salvia sclarea* L., Lamiaceae) – Вест. Воронеж. гос. ун-та. сер: Хим. Биол. Фарм. 2009, 2, 165-166

2. Keshavarz M, Mostafaie A, Mansouri K, Bidmeshkipour A, Motlagh HR, Parvaneh S. In vitro and ex vivo antiangiogenic activity of *Salvia officinalis*. *Phytother Res.* 2010;24:1526-1531. Изучение состава биологически активных веществ сухих экстрактов эхинацеи узколистной и шалфея лекарственного / В.М. Косман [и др.] // Химия растительного сырья. – 2012. – № 1. – С. 153– 160.

3. Джолимбетов О.Н. и др. Лечебные свойства шалфея лекарственного (*salvia officinalis*). форум молодых ученых 6(58) 2021. С. 296-298., Р.Н.Айтбеков и др. Фармакологические свойства *salvia officinalis* и его компонентов. Фармация. Октябрь, №5 (250), 2023. С.390-399

4. Дербенцева Н. А. Зелепуха С. И., Швайгер М. О. Антимікробні ретобуні з шавлі лікарської // Мікробіол. журн. 1959. № 6. С. 43-47

5. Jumanova, B. (2023). Chemical Composition of the Marmarak medicinal plant (*Salvia officinalis*) and use in people's medicine. B academic research in modern science (T. 2, Выпуск 26, сс. 158–162). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1038941>

6. Jumanova, B. (2024). CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT SAGE AND ITS USE IN TRADITIONAL MEDICINE https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=5yBnCGoAAAAJ&citation_for_view=5yBnCGoAAAAJ:ufrVoPGSRksC

7. Jumanova, B. (2024). OREGANO-AS OZIQ OVQAT QO'SHILMASI TARKIBIDAGI VITAMINLAR MIQDORINI ANIQLASH https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=5yBnCGoAAAAJ&citation_for_view=5yBnCGoAAAAJ:hqOjcs7Dif8C